

DOLZARB EKOLOGIK MUAMMOLAR

M.M.Umarova, Sh.S.Saminov

Farg‘ona politexnika instituti, talaba

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda dunyoda ro‘y berayotgan ekologik o‘zgarishlar, ularning sabablari hamda oqibatlar haqida ma‘lumotlar berilgan va ular asosida xulosa bayon etilgan.

Tayanch so‘zlar. Global issish jarayoni, sabablari, O‘zbekiston Respublikasidagi ekologik muammolar, havo tarkibining ifloslanish sabablari.

Bizning davrimizda sanoat, kimyoviy ishlab chiqarish zavodalari juda rivojlangan. Insonlarning ehtiyojlarini qondirish maqsadida kundan kunga iste‘mol tovarlari, ust kiyimlar, maishiy texnikalar va boshqa mahsulotlarning turlari ortib bormoqda. Ushbu mahsulotlarni ishlab chiqarish hajmi ortishi bilan insonlarning tashqi muhitga ta‘siri ham oshmoqda. Aytish joizki ushbu ta‘sir ijobiy emas. Ayniqsa, bu holat ekologiyani yomonlashishiga sabab bo‘lmoqda. Hozirgi kunda ekologiyani asrab avaylash global muammolardan biri hisoblanadi.

Bizga sir emaski, hozirda ekologik muammolar, ayniqsa issiqxona gazlari yoki issiqxona effekti atamalari insonlar tomonidan tez-tez qo‘llanilmoqda. Ho‘sh buning asosiy sababi nimada? Turli yoqilg‘ilarning yoqilishi, transport vositalarining yoqilg‘isi yonishi hamda sanoat korxonalaridan chiqayotgan turli gazlarning atmosfera havosida ko‘payib ketishi natijasida havoning global isish jarayoni – issiqxona effekti deyiladi. Demak, issiqxona gazlari ya‘ni karbonat angidrid, metan suv bug‘i, azot oksidlari, oltingugurt oksidlari va boshqa zaharli gazlarning havo tarkibidagi miqdorini haddan oshib ketishi dunyoda havoning keskin oshib ketishiga va buning natijasida tabiatda mavjud muvozanatning buzilishiga olib keladi. Bizning zamonamizda tabiat va insonlar o‘rtasidagi muvozanat allaqachon buzilishga ulgurdi. Yaqin yillar davomida bizning yurtimizda ham atmosfera havosi tarkibining keskin o‘zgarish holatlari kuzatilmoqda. Olimlar va Ekologiya va atrof-muhitni muxofaza qilish xodimlari tomonidan yoz va kuz oylari oralig‘ida uzoq muddat davomida yog‘ingarchilik bo‘lmayotganligi, sanoat ishlab chiqarish korxonalarini sonining oshishi va transport vositalaridan foydalanish miqdorining oshib borayotganligi asosiy sabab etib ko‘rsatilmoqda. Misol uchun Respublikamizda qum bo‘ronlari bo‘lishi natijasida atmosfera havosi juda og‘irlashdi va insonlar orasida turli kasalliklarni keltirib chiqardi.

Shu bilan birga yaqin o‘tgan yillarda bizning mamlakatimizda ham ekologiyani saqlab qolish borasida bir qancha sezilarli o‘zgarishlar qilindi. Qabul qilingan qonun va qarorlardan O‘zbekiston Respublikasida ekologiyaga qay darajada e‘tibor

berila yotganligi yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Belgilangan vazifalarni bajarish orqali kelajak avlodlarimizga toza ekologiyani qoldirish imkoni tug‘iladi.

Bundan tashqari O‘zbekiston 2018 yilda Iqlim bo‘yicha Parij kelishuvini ratifikatsiya qilib, 2030 yilgacha yalpi ichki mahsulot birligiga nisbatan issiqxona gazlari (karbonat angidrid, metan, azot oksidi) ajratilishi hajmini 2010 yildagi bazaviy darajadan 10 foizga kamaytirishga va’da berdi. Respublikamizda issiqxona gazlarini eng ko‘p hosil qiluvchi soha bu energetika sohasidir. Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan issiqxona gazlarining 76,3% energetika sohasiga va ushbu gazlarning 17,8% qishloq xo‘jaligi sohasiga to‘g‘ri keladi. [5]

Energetika sohasiga tegishli ushbu muammolarni hal etish maqsadida 2030 yilgacha Respublikamizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining 25 foizini qayta tiklanadigan manbalardan ishlab chiqarish, YAİM energiya samaradorligini ikki baravar oshirish, sanoat korxonalarini infratuzilmasini modernizatsiya qilish, ularning energiya samaradorligini kamida 20 foizga oshirish, chiqindisiz texnologiyalardan keng foydalanish, tuproq eroziyasini oldini olish va sho‘rlangan hamda eroziyaga uchragan tuproqlarni xususiyatlarini tiklash va boshqa chora tadbirlar rejalashtirilgan.

Hozirgi vaqtda O‘zbekistonda isishning o‘rtacha darajasi jahon miqyosidagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan yuqori bo‘lib, muzliklarning jadal erishi, suv resurslarining kamayishi, ekstremal meteorologik hodisalar: sel, qor ko‘chkilari, qurg‘oqchiliklar sonining ko‘payishi kuzatilmoqda. Eng yirik ekologik ofatlardan biri - Orol dengizining qurishi vaziyatni yanada og‘irlashtirmoqda, Orolqum sho‘r cho‘li butun mamlakat ekologiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Sanoat ishlab chiqarish korxonalarini va transport sohasidan tashqari maishiy chiqindilar ham ekologiya va atrof-muhitga juda katta salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Kun sari chiqindilarni boshqarish, butun kompleksni yig‘ish, transportda tashish, saralash, qismlarni qayta ishlash, utillashtirish, monitoring qilishni hisobga olib, murakkablashmoqda. Bunga sabablar talaygina. Masalan, aholi soni oshishi sababli chiqindilar miqdori ko‘payishi; harakatdagi sostavning eskirishi, amortizatsiyalanishi sababli transport sonining qisqarishi (mashinalar parki va mexanizmlarni yangilash muammolari); maxsus texnika asbob-uskunalar yetishmasligi; qayta ishlash sanoatining mavjud emasligi; ikkilamchi hom ashyo hisoblangan ayrim komponentlarni utillashtirish bo‘yicha imkoniyatlardan yetarlicha foydalanmaslik va h.k. [4]

Tabiatni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi hamda tegishli vazirliklar va idoralarning ma’lumotlariga ko‘ra, har yili Respublikamizda taxminan 30 mln m³ maishiy chiqindilar hosil bo‘ladi. Ular uy xo‘jaligi chiqindilaridan, muassasalarda (tibbiy, ta’lim, savdo, ofis), bozorlarda, ko‘chalarni tozlashda hosil bo‘ladigan

chiqindilardan, asosan, shahar va qishloq axlatxonalarida (Respublika bo‘yicha ro‘yhatga olingan axlatxonalarining umumiy soni – 175 ta) yig‘iladigan IV sinf sanoat chiqindilar oqimining bir qismidan iborat. Bunda har bir maishiy chiqindilarning 1 mln tonnasi bilan birga 360 ming tonna oziq-ovqat chiqindilari, 160 ming tonna qog‘oz va karton, 55 ming tonnagacha gazlama, 45 ming tonnagacha plastmassa va yana ko‘p qayta ishlashga yaroqli komponentlar yo‘qoladi. [3]

Chiqindilarning atrof-muhitga va aholining sog‘ligiga ta‘sir qilish darajasi aksariyat viloyatlar uchun yetarlicha baholanmagan. Qattiq maishiy chiqindilarni olib chiqish utillashtirish va qayta ishlash mintaqada jiddiy muammo bo‘lib qolmoqda. Ayrim viloyat va tuman markazlarida qattiq maishiy chiqindilarni ruxsat etilmagan joylashtirish holatlari uchrab turmoqda. [2]

1-jadval

Farg‘ona viloyati qattiq maishiy chiqindilar to‘planadigan hududlarda tuproqni ifloslantiruvchi manbalar monitoringi obyektlarining RO‘YXATI

T/r	Qattiq maishiy chiqindilar saqlanadigan joylarning nomi	Idoraviy mansubligi	Joylashgan manzili	Egallagan maydoni (ga)
1.	Qo‘qon shahri chiqindixonasi	Farg‘ona viloyati “Toza hudud” DUK	Dang‘ara tumani, Qaqir qishlog‘i	13,0
2.	Marg‘ilon shahri chiqindixonasi	Farg‘ona viloyati “Toza hudud” DUK	Farg‘ona tumani, Satkak qishlog‘i	11,0
3.	Beshariq tumani chiqindixonasi	Farg‘ona viloyati “Toza hudud” DUK	Beshariq tumani, Uttizambar qishlog‘i	3,6
4.	Furqat tumani chiqindixonasi	Farg‘ona viloyati “Toza hudud” DUK	Furqat tumani, “G‘allakor” mahalla fuqarolar yig‘ini	2,0
5.	O‘zbekiston tumani chiqindixonasi	Farg‘ona viloyati “Toza hudud” DUK	O‘zbekiston tumani, Komilcho‘l dahasii	4,0
6.	Farg‘ona tumani chiqindixonasi	Farg‘ona viloyati “Toza hudud” DUK	Farg‘ona tumani, Novkent qishlog‘i	1.0

Yuqorida keltirilgan chiqindixonalariga olib kelinayotgan chiqindilar qayta ishlanmaydi. Ushbu chiqindixonalarining ahvoli qoniqarli emas. Chiqindixonlardagi qattiq maishiy chiqindilar faqat yerga ko‘mib yuborish orqali utilizatsiya qilinadi va bu jarayon ko‘plab ekologik muammolarni keltirib chiqarishi aniq. Oziq-ovqat chiqindilari hamda boshqa maishiy chiqindilar chirish jarayonida ko‘p miqdorda issiqxona gazlari paydo bo‘ladi. Bundan tashqari qattiq maishiy chiqindilarning chirish jarayoni juda uzoq vaqt davom etadi va chirish jarayonida qattiq chiqindi tarkibida mavjud bo‘lgan kimyoviy moddalar ajralib chiqadi. Bu esa hozirgi kundagi dolzarb muammo hisoblangan yer sayyorasi havosining keskin

ifloslanib ketishiga o‘zining katta hissasini qo‘shadi.[1]

Chiqindilarni kompleksli boshqarish maishiy chiqindilar nima ekanligiga qarashni o‘zgartirishdan boshlanadi. Buning uchun aholi orasida axlat tashlash madaniyatini shakllantirish, axlatni faqatgina maxsus qutilarga hamda tashlanma turiga qarab ajratish o‘rgatish lozim. Energetika sohasida elektr energiyasini ekologik toza usulda olish texnologiyalarini ishlab chiqish va elektr tokida harakatlanadigan avtomobillar sonini oshirish ham Respublikamiz ekologiyasiga sezilarli ijobiy ta’sir etadi. Shu bilan birga, yosh avlodga ekologiyaning yomonlashishiga olib kelgan sabablarni anglatish va kelajakda ushbu holatni bartaraf etish chora tadbirlarini ishlab chiqish yosh avlod qo‘lida ekanligini uqtirish lozimdir.

ADABIYOTLAR

1. M.M.Umarova, I.X.Domuladjonov, Sh.I.Domuladjonova “Переработка отходов” “UNIVERSUM: Технические науки”, 2021 yil, №12(93). 26-31 <https://cyberleninka.ru/article/n/pererabotka-othodov>
2. M.M.Umarova, A.I.Adilxojaev B.G.Egamberdiev “Использование рисовой соломы для увеличения прочностных характеристик гипсовых вяжущих веществ” “UNIVERSUM: Технические науки”, 2018 у, №10(55). 26-30 <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-risovoy-solomy-dlya-uvvelicheniyaprochnostnyh-harakteristik-gipsovyh-vyazhuschih-veschestv>
3. A.E.Ergashev, I.Rudenko, S.Davletov „ Barqaror taraqqiyot va tabiatshunoslik asoslari” Toshkent-Baktria press-2016yil.
4. M.N.Musayev „Sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi asoslari” O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti-Toshkent-2011yil.
5. [.LEX.UZ](http://LEX.UZ)